

PATOLOGIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR

DOI: 10.5281/zenodo.15185379

Dailane Andrade da Silva¹
autor1: andradedailane369@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2618393820051749>

Dhyuliana de Melo Scandian²
autor2: dhyuli111@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7220454679674504>

Maiandra Dadalto Ferrão
autor2: mayandradadalto@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1682019311576758>

Natianni do Nascimento Dias Pereira³
autor3: natiannidias@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3818482051756464>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: Em nossa prática docente, devemos apropriarmos das singularidades dos estudantes para propormos um processo de aprendizagem mais qualitativo, isso evidência ainda mais quando nos reportamos a estudantes com tempos e ritmos diferentes no processo de aprendizagem. Segundo Góes quando os caminhos naturais estão interrompidos, outros caminhos devem ser buscados, criados e priorizados (Góes, 2002, p.95). No entanto, devemos nos policiar para não nos apossarmos da patologização no ambiente escolar, esta, que por sua vez atribui a um problema da vida cotidiana um conceito de doença, tentando justificar problemas de aspectos sociais e históricos com explicações de caráter biológico. Cada comportamento apresentado pelas crianças precisa ser compreendido em sua essência, afastando-se da possibilidade de culpabilizar o fator biológico, como justificativa para insucesso escolar. Neste sentido Vigotski afirma que “o ensino deve orientar-se pela linha dos interesses infantis, e não contra eles. Devemos converter os instintos das crianças em seus aliados, e não seus inimigos” (Vigotski, 2022, p.132). Patologizar comportamentos precocemente sem compreendê-los em sua totalidade, configura-se em desrespeitar as especificidades que cada criança apresenta, trazendo consequências prejudiciais tanto no que diz respeito ao desenvolvimento social e emocional, quanto à aprendizagem da criança. **Objetivo:** Este estudo objetiva analisar os artigos relacionados com a patologização escolar, publicados nos últimos cinco anos (2000 a 2024) na base de dados do Scielo, buscando avaliar as vertentes explícitas nos mesmos, bem como os pros e os contras dessa nova era de dimissificação de laudos. **Metodologia:** Realizou-se uma pesquisa na base de dados do Scielo, por publicações em língua portuguesa, com as seguintes palavras-chave: “patologização escolar”. Posteriormente, foi realizada uma filtragem na aba disponibilizada pela base de dados do Scielo, priorizando trabalhos realizados de 2000 a 2024. Alguns textos foram descartados nessa etapa, pois não estavam interligados ao ambiente

educacional. **Resultados:** Foram encontrados um total de 02(dois) trabalhos que embasavam o estudo proposto, que argumenta sobre os impactos dessa patologização escolar. Barbosa e Leite (2020) enfatizam que não é a quantidade de aprendizagem que deve ser levado em consideração, mas sim, os encontros e experiências vivenciados e como estas nos tocam. Os autores potuam algumas tendências contibutivas para a patologização escolar, que perpassa por perspectiva psicopedagogizante do processo; questões culturais e sociais legitimando o fracasso escolar e a associação como também e por fim o saber médico para justificar o mau desempenho. A busca de alternativas não medicalizantes, centradas nos processos de aprendizagem. Já Scarin e Souza (2020) pontuam que o processo de aprendizagem é dinâmico e atravessado por múltiplas dimensões sociais, culturais e pedagógicas. Ressaltam ainda, para a necessidade de superar visões individualizantes e patologizantes, promovendo práticas que considerem a complexidade da escolarização e suas realidades concretas. **Conclusão:** Diante dos achados, evidencia-se a importância de questionar a naturalização da patologização escolar e buscar alternativas que considerem a diversidade dos estudantes. A desconstrução do olhar patologizante permite que o foco seja direcionado para a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, promovendo um ambiente educacional mais inclusivo e equitativo.

Palavras-chave: Aprendizagem; Escolarização; Inclusão; Patologização; Processo Educacional.